

XALÍQ QOSÍQLARÍNÍN PAYDA BOLÍW ÓZGESHELİKLERI

Kaiypov Jamshid

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdiova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10459930>

Аннотация. Бу мақалда халіқ qosıqlarınıń payda bolıw ózgeshelikleri haqqında sóz etilgen.

Кілт sóзи: Qosıq, saz sáwbet, besik jiri, besik jiri lirikalıq qosıqlar.

FEATURES OF THE APPEARANCE OF FOLK SPOONS

Abstract. This article describes the peculiarities of the emergence of folk songs.

Keyword: spoon, word chatter, jiri lullaby, jiri lullaby lyrical songs.

ОСОБЕННОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ НАРОДНЫХ ЛОЖЕК

Аннотация. В этой статье рассказывается об особенностях возникновения народных песен.

Ключевое слово: ложка, слово болтовня, колыбельная Jiri, колыбельная Jiri лирические песни.

Qaysı bir xalıqtın ádebiyatın alıp qarasaq ádebiyatta xalq qosıqları kórnekli orın iyeleydi. Biz dáslep “qosıq degen ne” degen sorawǵa juwap izleybiz. Qosıq – bul belgili tártipke túsken uyqası, ritmi bar emocional gáp. Xalıq qosıqlarınıń tiykarǵı tárbiyalıq áhmiyeti qosıqlar barlıq waqıtta adamnıń gózzallıqqa degen súyiwshiligini arttırıp, óziniń eń jaqsı ideaları menen xalıqqa estetikalıq tárbiya berip zawıq baǵıshlaydı.

Qaraqalpaq xalqınıń ómir súriw dáwirinde joldas bolıp kiyatırǵan ruwhıy baylıǵınıń biri xalıq qosıqları bolıp esaplanadı. Bul ómir súriw dáwiriniń ishinde qaraqalpaq xalqı hár-qıylı esap-sansız qosıqlar dóretti. Ol xalıqlıq tilek hám talaplar, arız hám ármanlar kóz-qarasınan ósti, bayıdı, rawajlanıp otırdı.

Qaraqalpaq xalqı óziniń kúndelikli ómir tirishiligine baylanıslı, atap aytqanda; diyxansılıq, mal sharwashılıq, balıqshılıq, qus awlawshılıq hám taǵı basqa kásiplerine baylanıslı qosıqlar dóretti. Qaraqalpaqlardıń qosıqshılıq óneri haqqında. Sh.Wáliyhanov “Qaraqalpaqlar sahradaǵı birinshi shayırlar hám qosıqshılar” dep jazadı. Qosıqlar óziniń payda bolıwı jaǵınan

folkloridnıń eń eski, eń qádimgi janrlarınnıń biri. Qosıq hár bir xalıqtıń ruwhıy baylıǵı. Xalıq qosıqları mazmunı, qurılısı, kórkemligi jaǵınan ápiwayılıǵı hám sulıwlıǵı jaǵınan ayrılıp turadı. “Qaraqalpaq xalqı óziniń qayǵılı kúnlerinde de, quwanışlı kúnlerinde de qosıqsız, saz-sáwbetsiz, awızeki poeziyasız jasay almadı. Adamǵa ózi tuwılǵan kúnnen baslap, barqulla qosıq joldas boldı.” – dep jazadı N.Dawqaraev. Buǵan ápiwayı mısal: Adam anadan tuwılıp, dunyaǵa kelgeninen baslap, onı sol ananıń “Besik jırı” kútip aladı. Sonnan baslap sol adamnıń balalıq dáwirinde, jaslıq shaǵında, onıń miynetke qatnasında, ulıwma barlıq bir pútin ómirinde qosıq onıń menen ayrılmaz joldas boladı.

Adamnıń ómiri qanshelli bay mazmunǵa iye bolsa, xalıq qosıqlarında sonshelli dárejede joqarı bay mazmunǵa kóteriledi. Óytkeni qosıq sóz tvorchestvosı – adam ómiriniń obraz iskusstvosındaǵı kórinisi.

Adamlar klaslıq jámiyette qıyın ómirin ráhátlierek, awır miynetin jeńilerek etiwge árman etip, gúres júrgizgen. Kópshilik usı xalıq ármanları xalıq qosıqları arqalı berilip otradı. Xalıq qosıqları óziniń tematikası, mazmunı jaǵınan oǵada bay, úlken janr.

Qaraqalpaq xalqınıń ishinde bolıp, onıń folklorı menen qızıqsınǵan kóp ǵana rus ilimpazları da, atap aytqanda N.Karazın, A.Dibaev, A.I.Belyayev, N.A.Baskakov hám taǵı basqalar xalıqtıń qosıqqa, saz-sáwbetke bolǵan ıqlasın, talantın, joqarı bahalaǵan. 1903-jılı Belyayev qaraqalpaqlar arasına kelip, folklorı jıynaw hám izertlew boyınsha jumıslar júrgizedi. Sonda xalıqtıń qosıqshılıǵın “Qaraqalpaqlar dala búlbilleri” dep tastıyıqladı. Ol Tórtkulde, Qipshaqta, Shımbayda, Nókiste, Qońıratta bolıp, kóp ǵana “Shejire”, “Shıńǵıs xan haqqında ertek”, “Edige hám Toqtamıs haqqında ertek” qusaǵan xalıq qosıqların awızdan jazıp aladı hám 1917-jılı “Shejireni” Ashxabadta rus hám qaraqalpaq tilinde bastırıp shıǵaradı.

1926-1927-jıllardan baslap Qaraqalpaqstan territoryasında rus ilimpazı N.A. Baskakovtıń basshılıǵında, 1930-jılı CCCR Ílimler akademiyasınıń xabarshı aǵzası S.E.Malovtıń basshılıǵında, 1933-1938-jılları professor N.A. Baskakov qaytadan ekspediciya shólkemlestirdi. Bul saparı xalıq qosıqları burınǵıdan da kóp jıynaldı. N.A. Baskakov awızdan jazıp alınǵan xalıq qosıqlarınıń barlıq túrlerin óziniń 1951-jılı Moskvada shıqqan “Qaraqalpaq tili” kitabınıń I-tomına dialektologiyalıq materyallar sıpatında kirgizdi.

Qaraqalpaqstanlı ilimpazlar Q.Ayymbetov, N.Dawqaraev, K.Ubaydullaev, O.Kojurov, I.Saǵıtov, N.Japaqov, Á.Shamuratov, K.Berdimuratovlar tárepinen xalıq qosıqları aktiv jıynaldı. 1959-jılı avtonom respublikamızdan Ózbekstan Ílimler Akademiyasınıń qaraqalpaq filialınıń ashılıwı xalqımızdın mádeniy ómirinde úlken waqıya boldı. Ondaǵı folklor sektori ilimiy kadrlar menen tolıqtırılıp, endi xalıq qosıqları hár jılı professor Q.Maqsatov basshılıǵında

shólkemlestirilgen folklorlıq ekspediciyalarda kóplep jynaldı. Endi qaraqalpaq xalıq qosıqları folklordıń úlken janırı sıpatında bir neshshe ilimiy izertlewlerdıń obyektine aylanadı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНІНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҒАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research.–2023.–Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture.–2023.–Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.

24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH